

Análise na Escola Agrícola Terra Nova sobre a utilização das TICs na educação

Lívia Monique de Almeida

Karine Martins Santos

Vinício Figueiredo

DOI: 10.5281/zenodo.10520068

RESUMO

Este estudo contou com uma análise exploratória na escola Agrícola Terra Nova, no município de Terra Nova do Norte MT, teve como finalidade a reflexão acerca da tecnologia na educação, de como a escola em questão, e os educadores utilizam as tecnologias em sala de aula. Foi também buscado resgatar o histórico da tecnologia, bem como, analisar as respectivas gerações X, Y e Z; A visão da educação atual perante a necessidade de se utilizar aulas diferenciadas para melhor aprendizagem, apresentar os pontos positivos e negativos que a mesma nos oferece, e analisar a ideologia dos educandos referente as TICs na educação pois, sabemos que a mesma é vista com grande importância mundial, ela é fonte de informação, comunicação, diversão, entre outras coisas, foi a cada dia mais tomando espaço, hoje é em alguns lugares material pedagógico, que auxilia o ensino aprendizagem. Há também outro ponto, onde em algumas escolas mostra-se educativa em outras é sinônimo de distração, sem nenhuma característica pedagógica.

Palavras-chave: Tecnologia na Educação; Aulas Diferenciadas; Aprendizagem.

Introdução

Este estudo tem como tema “Análise na escola Agrícola terra nova sobre utilização das TICs na educação”. Partiu do total questionamento de que há evidentemente um grande avanço da internet, redes sociais, e outras tecnologias, e de fato marcam a vida dos jovens na atualidade, esse é um tema novo a ser discutido, pois cabe ao educador saber fazer a junção destes na educação, de uma forma que dinamize o aprendizado.

As tecnologias mudam e com elas as pessoas se adaptam a tudo o que é considerado “novo”. Na educação não é diferente, todas estas novas ferramentas têm moldado a maneira de nossos jovens produzirem o conhecimento. Em meio a tudo

isso, vai de encontro o choque de gerações existentes no cotidiano comum e as transformações ocorridas em consequências destes problemas.

A tecnologia sem dúvida tem força total no mundo atual, ela está visivelmente presente em nossas vidas. Perante isso, na educação, em algumas escolas é uma grande auxiliar do ensino, onde muitos educadores fazem da mesma sua aliada, já em outras é considerada uma distração, e prejudicial à educação. Referente a isso, a problemática lançada para a pesquisa em questão é: o que os professores pensam, consideram e como utilizam as tecnologias em sala de aula perante as nossas crianças nativas digitais, e a visão dos educandos frente a essas vastas tecnologias?

1 HISTÓRICO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Podemos ver que o uso das tecnologias no meio educacional não é recente, e a mesma está cada dia mais, tomando espaço no cotidiano escolar.

No campo educativo, a história da tecnologia se desenvolveu nos Estados Unidos a partir da década de 1940. A tecnologia foi utilizada visando formar especialistas militares durante a Segunda Guerra Mundial e, para alcançar tal objetivo, foram desenvolvidos cursos com o auxílio de ferramentas audiovisuais. Como matéria no currículo escolar, a tecnologia educacional surgiu nos estudos de educação Audiovisual da Universidade de Indiana, em 1946. O uso dos meios audiovisuais com um intuito formativo constituiu o primeiro campo específico da tecnologia educativa e desde então têm sido uma área permanente de investigações. (ALTOÉ, Anair; SILVA, Heliana da. 2005, p. 6)

Como referido, as tecnologias no campo educativo se desenvolveu nos Estados Unidos, primeiramente com a visão de especializar os militares durante a Segunda Guerra, e mais tarde está se tornou matéria no currículo escolar. Devido ao grande avanço da revolução eletrônica, primeiramente marcado pelo rádio e a TV, as tecnologias dominaram a sociedade.

No Brasil as tecnologias na educação chegaram com a modalidade “Ensino à Distância”

No Brasil, o uso das tecnologias na educação esteve primeiramente voltado para o ensino a distância. O Instituto Rádio-Monitor, em 1939, e o Instituto Universal Brasileiro, em 1941, realizaram as primeiras experiências educativas com o rádio. Entre essas experiências destaca-se a criação do Movimento de Educação de Base (MEB), que visava alfabetizar e apoiar a educação de jovens e adultos por meio das "escolas radiofônicas", principalmente na região norte e nordeste do Brasil. Outro projeto importante

transmitido pelo rádio MEC foi o projeto Minerva. De 1967 a 1974 foi desenvolvido, em caráter experimental, o Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares (Projeto Saci) com a finalidade de usar o satélite doméstico, utilizando o rádio e a televisão como meios de transmissões com fins educacionais. Essas atividades eram subdivididas em dois projetos: um era direcionado para as três primeiras séries do ensino fundamental e outro para o treinamento de professores. Vale destacar, contudo, que o projeto foi encerrado em 1976. (ALTOÉ, Anair; SILVA, Heliana da. 2005, p. 7)

2. O homem e a tecnologia

Desde os primórdios da humanidade, quando o homem da “pedra lascada”, ou o nômade, “conquistador de terras”, necessitou de novos aparatos para o plantio, cultivo, caça ou pesca, ele se fez uso de novos recursos que iriam ajudá-lo, sendo assim novas tecnologias, visando a época. Hoje vemos a humanidade completamente necessitada das tecnologias, o uso dos celulares não é somente um meio de comunicação, mas sim virou um aparato de entretenimento, diversão e claro “ostentação.”

Mas claramente a tecnologia só expandiu, chegando a tornar o ser humano dependente. Analisando a tecnologia no século XX e sua vasta expansão, Carneiro afirma que houve um desenvolvimento acelerado da tecnologia eletrônica

Como destacado na citação, o desenvolvimento acelerado da tecnologia eletrônica, marcando o século XX é um claro exemplo de que a informática dominou a sociedade, e que nada mais é, do que o próprio ser humano tentando controlar tudo a sua volta.

2.2. Análise das gerações x y e z

Podemos perceber que ao longo dos anos visivelmente o mundo mudou, as músicas, o modo ser ou de se vestir. Há quem diga que os anos 70 ou 80 são os melhores, mas claramente isso é um ponto de vista.

Há três gerações distintas, estas que a chamamos de gerações X Y e Z , para que possamos entendermos e analisarmos a expansão da tecnologia e sua influência no cotidiano da vida das pessoas, se torna indispensável a classificação destas, sendo assim para Tapscott há uma geração de origem está chamada os Baby Boomers.

Os Baby Boomers poderiam ser chamados de “Geração da Guerra Fria”, de Geração do Crescimento Econômico” ou de qualquer outro nome que ligasse a sua era. Porém, foi o impacto da revolução nas comunicações – liderada pela ascensão da televisão – que moldou muitas das características dessa geração. (Tapscott 2010, p. 23)

A origem deste nome (Baby Boomer) se dá referente a grande explosão do nascimento de bebês nos Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra, este pode ser traduzido ao português como “explosão de bebês”

Conforme Gerbaudo (2011) os indivíduos dessa geração, foram criados em uma época caracterizada por um incipiente desenvolvimento tecnológico e, por isso, muitos deles possuem dificuldades em lidar com novas tecnologias.

Pode-se dizer que a tecnologia mais marcante dessa geração é a televisão que veio com força total, transformando a vida de muitos cidadãos.

A geração X é formada pelas pessoas que nasceram entre 1965 e 1985. Tapscott afirma que:

Os integrantes da Geração X – agora adultos na faixa entre 32 e 45 anos de idade – são comunicadores agressivos e extremamente centrados na mídia. São o segmento mais velho da população cujos hábitos de uso de computadores e da internet se parecem com os hábitos da Geração Digital. Por isso, fornecem a experiência adulta mais próxima a partir da qual podemos começar a prever como a geração mais jovem dominará o universo digital. Assim como a Geração Digital, a Geração X considera o rádio, a televisão, o cinema e a internet como mídias não especializadas, disponíveis para que todos acumulem informação e apresentem seu ponto de vista. (Tapscott 2010, p. 25-26)

Esta geração aqui no Brasil se caracteriza pela vivência de acontecimentos, como as “diretas já” o fim da ditadura e também essa geração ficou marcada por ter lutado pelo impeachment do presidente Collor e assim ficou conhecida como os “caras pintadas”.

Conforme Carrara, Nunes e Sarsur:

É uma geração com maior foco em realizações, seus membros enxergam o trabalho como um lugar para aprender e crescer, são mais empreendedores do que os da geração anterior e gostam de arriscar. Atualmente é a geração que está no ápice da produtividade profissional e ocupa a maior parte dos cargos executivos do topo organizacional. (Carrara, Nunes e Sarsur, 2013, p.5)

Nasce então na década de 1986 e 1990 a Geração Y, esta geração vivenciou grandes acontecimentos tecnológicos. São facilmente confundidos com a mais nova das gerações, a Geração Internet.

Já a geração z ou nativos digitais, tem a tecnologia a seu dispor, e interagem com o meio, são críticos, interativos, gostam de explorar o mundo a sua volta. Essa geração, ao contrário das anteriores aprendeu a interagir com o mundo. São caracterizados pelas mais diversas fontes de tecnologias, que o cercam, como por exemplos celulares 4G, computadores da mais última geração, videogames, câmeras digitais, tudo isso sem dúvida se reflete no seu modo de ser ou pensar, suas características claramente mostram que essa geração é muito mais dinâmica e interativa, mas as vezes se isolam em seu “mundinho”.

2.2.1 Os jovens da atualidade e o uso dos novos meios de comunicação

Ao analisarmos os jovens do século XXI, ou geração “Z”, podemos perceber que com o uso das redes sociais não existe mais distância, pode-se conversar com pessoas do outro lado do mundo, e somos bombardeados de informações diariamente. Mas há quem diga que ao mesmo tempo que os meios de comunicação aproximam pessoas de longe, distanciam as que estão ao nosso redor.

Ao passarem muito tempo nas redes sociais, não só as crianças e os jovens, mas sim toda a população, perde a experiência do contato pessoal, sendo assim prejudicando a capacidade de se expressar com outras pessoas.

Segundo TAGNIN, os jovens utilizam todos os aparatos tecnológicos no seu cotidiano para interagirem.

Nossos jovens não chegaram a conhecer um mundo sem videogames, email e mensagens instantâneas. Não é preciso ir muito longe para afirmar o que diversos estudos confirmam: que os hábitos dos jovens de hoje são muito diferentes daqueles dos seus pais e professores. Ele vem sendo chamado de “nativos digitais” que aderem de maneira transparente e automática às tecnologias emergentes, enquanto os adultos são chamados de “migrantes digitais” aqueles que precisam adaptar-se não sem alguma dificuldade às novas ferramentas e novas formas de fazer as coisas. (TAGNIN, 2008, p. 1)

Para que possamos ter maior compreensão, a seguir analisaremos alguns tipos de tecnologias ou recursos que a mesma nos traz.

2.2.2 A internet

De acordo com Dumas, no site UOL. A internet nasceu no final dos anos 1960, em plena Guerra Fria, com à iniciativa do Departamento de Defesa americano, que queria dispor de um conjunto de comunicação militar entre seus diferentes centros. Atualmente vemos que o uso da internet se tornou imprescindível na vida da população, através dela podemos baixar músicas, filmes, pesquisar inúmeras coisas, enfim a internet é um recurso indispensável na vida da população atual. O uso da internet em 2008 a 2013 se tornou muito mais acessível, como mostra os dados a seguir.

2.2.3 As redes sociais

As redes sociais, se tornaram declaradamente um meio de ligação de toda uma população, não somente de uma cidade, ou um país, e sim do mundo todo.

As mesmas chegaram com este mesmo objetivo, que é de interligar a todos, não importa a distância, elas são um tipo de site na internet que possibilita a conexão virtual entre um grupo de pessoas com interesses em comum. Nas redes sociais é possível divulgar informações, compartilhar dados pessoais como fotos, vídeos, opiniões, e ao mesmo tempo que podemos conversar por mensagens instantâneas, ou vídeos chamados. Podemos também através das comunidades virtuais discutir referentes assuntos, sem contar que ao seguirmos uma página, seremos exclusivamente informados dos assuntos que a mesma oferece. A seguir o gráfico nos mostra as redes sociais mais utilizadas.

GRÁFICO-01 REDES SOCIAIS MAIS UTILIZADAS NO BRASIL

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015 (PBM)

Fonte: <https://focagen.wordpress.com/2015/07/06/entre-selfies-e-curtidas-a-autoexposicao-na-internet/> acesso 06/mar/2017

3 AS “VISÕES” SOBRE O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

A educação passou e ainda passa por grandes modificações, o jeito de pensar, de agir dos educadores, o modo de ensinar, enfim, tudo se transforma, se renova.

Sem sombra de dúvida estamos na era das tecnologias, e o modo de pensar e aprender das crianças e jovens não são os mesmos de 10 anos atrás.

Diante disso muitas escolas e educadores aderem a métodos diferenciados para cativar, incentivar seus educandos, como uso de jogos, filmes, brincadeiras, aulas expositivas, entre outras. Tudo isso com o intuito de chamar a atenção para a aprendizagem. E em pleno século XXI a escola não acompanhar os usos das tecnologias seria deixar de acompanhar a evolução?

Perante a nova era, esta que se marca pelo uso acelerado das novas mídias e fontes tecnológicas de informação, se fazer o uso destas em sala de aula, seria dinamizar o processo de ensino? Ou o uso das mesmas em sala seria uma distração? É correto afirmar que em pleno mundo da geração internet estamos vendo alunos menos interessados?

Sem dúvida temos inúmeros questionamentos referente a este fator. É fato que não podemos excluir a possibilidade de uma educação melhor referente ao uso dos

novos aparatos, mas conseqüentemente não podemos deixar de pensar em como celulares, computadores e a própria internet se tornou aos longos dos anos fonte de dependência de jovens. Pois claramente podemos ver que muitos usam a internet de uma certa maneira que até mesmo deixam de lado suas obrigações, tudo devido aos vastos recursos que a mesma oferece.

3.1 A TECNOLOGIA COMO PROPOSTA AUXILIAR DO ENSINO

Há atualmente escolas que trabalham como uso de tabletes, computadores e internet, com a visão de almejar uma educação de melhor qualidade.

A EAD, (Ensino a Distância) é um exemplo de que a tecnologia ultrapassa fronteiras, esse método utilizado atualmente por muitas universidades para facilitar o ensino aprendizagem. Cursos online estão a cada dia mais presentes

O uso dos vastos recursos tecnológicos na educação é uma maneira inovadora e atual de se ter uma interação diferenciada dentro da sala de aula, segundo TEIXEIRA:

O uso de toda uma gama de ferramentas dentro do contexto de sala de aula objetiva aumentar a motivação, tanto de professores quanto de alunos, já que possibilita uma interação diferenciada, mais constante, na medida em que amplia a possibilidades de contato entre educandos e educadores, não mais restrito apenas ao ambiente escolar (TEIXEIRA, 2011, p. 161)

3.1 A ESCOLA AGRÍCOLA TERRA NOVA

A escola que foi realizada as entrevistas é a escola agrícola Terra Nova. Localizada na décima agrovila, no Município de Terra Nova do Norte-MT, tem seu modelo pautado na pedagogia de alternância.

Em 2006 o município de Terra Nova do Norte - MT em específico na Escola Municipal São Pedro começa a discussão em fazer uso desta modalidade de ensino. A frente dos projetos temos o professor Ricardo Martins dos Santos, Lusinei Cortezan e Valter Kuhn, criando assim o Projeto Viver do Campo, que possui como princípio a pedagogia de alternância, tendo por objetivo levar a escola para junto das famílias nas suas propriedades, dando subsídios teóricos e práticos para que os filhos dos

agricultores acreditem que é possível viver no meio rural com dignidade, aproveitando os vários espaços de aprendizagem. No entanto, a forma como acontece em Terra Nova difere das escolas família agrícola do Espírito Santo, que foi o modelo inicial para a elaboração desse projeto. Nesta escola utilizada como exemplo, a clientela é desde as séries iniciais até a os anos finais do nível médio e sua manutenção é toda voltada para o poder público e parcerias das cooperativas locais.

3.2 Amostra

As entrevistas realizadas na escola Agrícola Terra Nova, foram com os professores das diferentes áreas de ensino, alunos do 4º ano e no grupo das mídias. O foco foi entender melhor o posicionamento de ambos, alunos e professores a respeito das tecnologias no sistema de ensino. Já no grupo das mídias o objetivo foi perceber melhor a função desse grupo, e compreender o posicionamento destes a respeito das TICS na educação. Foi produzidas entrevistas e debates onde todos pudessem expressar suas opiniões.

No centro de Atualização dos professores, a entidade Formadora (CEFAPRO) o alvo principal foi perceber as ideologias da mesma e a formação dos professores a respeito do tema em questão,

3.3 Coleta de dados

Os procedimentos adotados para a realização da coleta de dados foram: entrevistas com alunos e professores com questionários abertos, para os mesmos explicarem a sua ideologia a respeito das TICS na educação. Ao total nove professores de diferentes áreas do ensino foram entrevistados, destes todos responderam. Já os alunos entrevistados foram vinte, todos responderam e participaram da entrevista e do debate que foi produzido em sala.

Foi buscado participar da rotina escolar, da escola Agrícola Terra Nova, bem como analisá-la, também das aulas dos professores entrevistados, e do grupo das mídias.

No centro de Atualização dos professores foi buscado coletar dados, e houve uma entrevista com questionário aberto.

4. O GRUPO DAS MÍDIAS DA ESCOLA AGRÍCOLA TERRA NOVA

No ano de 2010 os estudantes da escola Agrícola Terra Nova viram a necessidade de criar o grupo, primeiramente o intuito era registrar todas as atividades realizadas pelos demais grupos do setor produtivo, e obter registros para uma apresentação de ciclo. Posteriormente teve-se a ideia de criar uma página no Facebook, onde todos os pais, alunos ou pessoas de outros municípios pudessem acompanhar a rotina escolar, e conhecer um pouco mais sobre a mesma sem precisar se deslocar de suas casas. Ao indagar o grupo sobre as TICS no sistema de ensino a resposta que obtive foi: “é de fato essencial a utilização dos meios tecnológicos na absorção de conhecimentos, assim na medida em que a tecnologia evoluiu, o ensino e aprendizado cresceram juntos a essas ferramentas, tornando crucial a presença das TICS no meio da educação.”

Referências

ALMEIDA; SILVA, M. das G. M. da. Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de web currículo. Revista e-curriculum, São Paulo, v. 7, n. 1, abril. 2011.

ALTOÉ, Anair; SILVA, Heliana da. O Desenvolvimento Histórico das Novas Tecnologias e seu Emprego na Educação. In: ALTOÉ, Anair; COSTA, Maria Luiza Furlan; TERUYA, Teresa Kazuko. Educação e Novas Tecnologias. Maringá: Eduem, 2005,

CARRARA, Tânia Maria Paiva; NUNES, Simone Costa; SARSUR, Amyra Moyzes. *Retenção de Talentos de Diversas Gerações em um mesmo Contexto Organizacional*. In: ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DE TRABALHO, IV, 2013, Brasília. Anais... Brasília: ANPAD, 2013.

TAPSCOTT, DON. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos. São Paulo: Agir, 2010.

TAGNIN, Fábio. Computação 1 a 1: o desafio de guiar os nativos digitais.

Blog de Educação digital da Intel. Disponível em:

http://blogs.intel.com/educacaodigital/2008/07/computacao_1_a_1_o_de_safio_de_guiar_os_nativos_digitais.php>. Publicado em: 18 jul 2008. Acesso: 04/julho/2008.

TEIXEIRA, A. G. D. Um levantamento de percepções de professores sobre a tecnologia na prática docente. *Linguagens e Diálogos*, v. 2, n. 1, p. 159-174, 2011.

GERBAU DO, Paula. Como fortalecer a liderança para diminuir o conflito entre as gerações X e Y. *FAZU em Revista*, Uberaba, n.8, p. 205-210, 2011.